

YONG‘OQ (JUGLANS)TURKUMI VAKILLARINING SISTEMATIK TAHLILI, AMALIY AHAMIYATI VA TARQALISH AREALLARINI O‘RGANISH

Mustafayeva Mehriniso

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika institutining Aniq va tabiiy fanlar fakuleti biologiya
yo‘nalishi 11-b guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212506>

Annotatsiya. Maqolada yong‘oq o‘simligining botanik ta‘rifi, biologik xususiyatlari, yong‘oq daraxtining tanasi, bargi, guli, mevasi, meva mag‘zi tarkibidagi organik va anorganik moddalar, ularning foydali xususiyatlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yong‘oq, *Juglans regia*.L, daraxt, gul, kuchala, gullash, meva, mag‘iz, hosil, vitaminlar, alfa linol, pekan yong‘og‘i, omega -9.

Yong‘oq (lotincha: *Júglans régia*) – yong‘oqdoshlar oilasiga kiruvchi yong‘oqlarga (*Juglandaceae*) mansub daraxt turi. Qadim zamonlardan beri ma‘lum bo‘lgan shifobaxsh mevali daraxt. Mevaning boshqa ruscha nomlari – *Voloshskiy yong‘og‘i*, *qirollik yong‘og‘i*, *yunon yong‘og‘i*

dan

Tavsifi. Botanik tasviri

Balandligi 25 m gacha bo‘lgan katta daraxt. Qalin magistral kulrang qobiq bilan qoplangan, novdalar diametri taxminan 20 m bo‘lgan keng tojni hosil qiladi. Barglari ikki yoki besh juft cho‘zilgan tuxumsimon varaqlardan iborat, ularning uzunligi 40-70 mm gacha bo‘ladi. Gullari ikki xonali, mayda, yashil, bir uyli o‘simliklar. Yong‘oq shamol bilan changlanadigan o‘simlikdir. Mevasi perikarp teri ekzokarpdan iborat bo‘lib, tolali mezokarpni va lignifikatsiyalangan endokarpni qoplaydi, bu kuchli tuxumsimon yoki sferik tosh bo‘lib, ikkitadan beshta to‘liq bo‘lmagan septadan iborat; Mevasi yetilganda, mevaning qobig‘i ikkiga bo‘linadi va yong‘oq ajralib chiqadi. Odatda may oyida daraxtlar barg yozish bilan bir vaqtda gullaydi. Ba‘zan iyun oyida yana gullaydi. Mevalar sentyabr–oktyabr oylarida pishib, hajmi, shakli, ta‘mi, qobig‘ining qattiqligi, bo‘linishlarning rivojlanishi, kimyoviy tarkibi va boshqa belgilari bo‘yicha anchagina farq qiladi. Bitta yong‘oqning og‘irligi 5–17 g, yadrosi 40–58% ni tashkil qiladi. Urug‘lik va vegetativ vositalar bilan o‘zini yangilaydi. Hayotning birinchi yilida ko‘chatlar besh yoshda 1,5 m, 20 yoshda esa 3,5 m ga yetadigan mustahkam ildizni hosil qiladi. Uning gorizontall ildizlari uch yildan besh yil orasida rivojlanadi, aksariyati 20-50 sm chuqurlikda joylashgan. Uning kurtaklari yumaloq bo‘ladi. Kurtakli o‘simliklar ko‘chatlarga qaraganda tezroq o‘sadi. Qulay sharoitlarda parvarishlanayotgan daraxtlar meva berish qobiliyatini saqlagan holda, 300–400 yilgacha yashaydi.

Keng tarqalishi

Yovvoyi tabiatda yong‘oqlar *Kavkazortida*, ayniqsa g‘arbiy qismida, shuningdek, *Tolish tog‘larida* o‘sadi. Yong‘oq shimoliy *Xitoy*, Shimoliy *Hindiston*, *Tyan-Shan*, *Eron*, *Kichik Osiyo*, *Bolqon*, *Ukraina*, janubiy *Rossiya* va *Gretsiyada* ham keng tarqalgan. 1976-yildagi

ma'lumotlarga ko'ra, yong'oq o'rmonlarining eng katta maydonlari (25 ming gektardan ortiq) Qirg'iziston janubida Farg'ona va Chotqol tizmalarining yon bag'irlarida, dengiz sathidan 1100-2000 m balandlikda saqlanib qolgan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida qadimgi yong'oq o'rmonlari bor (Arslanbob, Qizil-Unkur, Ko'k-Jangoq hududlari). Turkmanistonning janubi-g'arbidagi tog'larida ham (Ayder, Porder, Xo'zli, Qoroyalchi daralari) qadimgi yong'oqzorlar saqlangan. Yong'oq chuqur, chirindiga boy, o'rtacha nam, yaxshi aeratsiyaga ega tuproqlarda o'sadi. Chuqurligi 4 m gacha va yon tomondan 20 m gacha cho'zilgan mustahkam ildizi katta maydonli tuproqni egallaydi. Bu esa ma'lum quruq davrlarga chidamliligidan darak beradi.

Xo'jalikdagi ahamiyati va qo'llanishi

Ajoyib ta'mga va yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan va tabiiy shaklida hamma joyda mo'l-ko'l iste'mol qilinadigan urug'lar (yadrolar, „yong'oqlar“) turli xil holva, shakarlamalar, tortlar, xamir ovqatlar va boshqa shirinliklar tayyorlash uchun ishlatiladi. Yong'oq, ayniqsa, Kavkazda mashhur bo'lib, uzoq vaqtdan beri muqaddas daraxt hisoblangan. Kavkazda yong'oq mevalarini iste'mol qilish uchun ko'plab shirinliklarning retseptlari ham mavjud.

Yong'oq yog'ini siqish uchun asbob. Fransiya

Qadimdan yong'oqning barglaridan yarani davolashda foydalanilgan. Barglari va perikarpning qaynatmalari va infuziyalari xalq tabobatida oshqozon va ginekologik kasalliklar, buyrak va siydik pufagi kasalliklari, stomatit va tomoq og'rig'ida qo'llanadi, shuningdek, metabolizmni yaxshilovchi va vitamin yetishmasligi, charchoq va ateroskleroz uchun umumiy tonik sifatida ichiladi. Barglari achchiq va hushbo'y hidli moddalarni o'z ichiga oladi, ularning qaynatgandagi bug'lari ba'zi odamlarga bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Ulardan Kavkazorti daryolaridagi baliqlarni (alabalik) suv yuziga chiqarish uchun foydalanadi. **Markaziy Osiyodan tashqari Kavkazorti, Moldova, Qrim, Shimoliy Kavkaz, Ukrainada o'sadi. Bolqon yarim oroli, Eron, Turkiya, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, Koreya va Yaponiyada ham yetishtiriladi.**

Yong'oq – issiqsevar o'simlik, ammo qishda ba'zan 27-28 °C gacha pasayadigan joylarda ham o'stiriladi.

Yong‘oq yorug‘sevar o‘simliklar bilan soyaga chidamli turlari o‘rtasidagi oraliq o‘rinni egalaydi, biroq **yorug‘lik yetarli** bo‘lganda, **mo‘l hosil** beradi. Nam yetarli bo‘lgan tuproqlardagina yaxshi o‘sadi.

Mevasi naviga, ob-havo sharoitiga va o‘sadigan joyiga qarab, **10 sentyabrdan 10 oktyabrgacha** pishadi.

Yong‘oq daraxti 8-10, payvand qilingani esa **4—6 yildan** boshlab hosilga kiradi. Ayrim tezpishar navlari ikki-uch yoshdayoq meva bera boshlaydi. Bir tup yong‘oqdan qulay sharoitda **100-150 kilogramm**, hatto **300-500 kilogrammgacha** hosil olish mumkin.

Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida naviga qarab, yong‘oqning **4 ta navi** yetishtiriladi.

Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan yong‘oq mahsuloti **Avstriya, Ozarbayjon, Afg‘oniston, Belarus Respublikasi, Bosniya va Gersegovina, Germaniya, Gruziya, Isroil, Hindiston, Iroq, Eron, Italiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Latviya, Livan, Mongoliya, Niderlandiya, BAA, Rossiya, Siriya, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya** kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda.

Pekan – yong‘oqdoshlar oilasiga mansub daraxt.

Yurtimizda birinchi marta **1926-yildan** ekila boshlangan. O‘zbekiston Respublikasi

Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida pekan yong‘og‘ining **“Gigant”, “Kapalak”, “Faxr”, “Hosildor”, “Xolis”, “Denov”, “Kichik mevali”, “Bo‘ydor”, “O‘zbekiston”, “Ahil”** navlari hamda Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasida **“Busseron”** va **“Selnsi razni”** navlari yetishtiriladi. Daraxti sovuqqa chidamli bo‘lib, **may-iyun** oylarida gullaydi.

Pekanning vatani – **Shimoliy Amerika**. Meksika bu yong‘oq eksporti bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinda turibdi. Hozirda mahsulotning asosiy importyori **Xitoy** davlati. Jahonda pekan yetishtirish boshqa yong‘oq turlariga nisbatan tez o‘sib bormoqda.

Pekan grek yong‘og‘idan yog‘liroq va po‘stlog‘i qattiqroq. Tarikibida ko‘p miqdordagi monoto‘yinmagan yog‘lar (*Omega-9*) va olein kislotasi mavjud bo‘lib, u qondagi zararli xolesterin miqdorini kamaytirish va foydalisini ko‘paytirishga yordam beradi. Yong‘oq pazandalikda keng qo‘llaniladi, qovurilgan yoki xom holatida quruq mevalar bilan iste‘mol qilish mumkin.

Inson organizmi uchun eng foydali yong‘oq turlari

Yong‘oqlar hajmi kichik bo‘lishiga qaramay, foydali moddalarga boydir. Ularda vitaminlar, minerallar, shuningdek "zararli" xolesterin darajasini pasaytirishga imkon beruvchi monoto‘yintirilgan va polito‘yintirilgan yog‘lar mavjud. Ko‘plab klinik sinovlar davomida yong‘oqlarning taomlarga qo‘shilishi organizmga ijobiy ta‘sir qilishi, moddalar almashinuvini normallashtirishi va immunitetni oshirishi isbotlangan. Bunga ularning ancha kaloriyali mahsulot ekanini qo‘shsak, yengil tamaddi qilish uchun mukammal yegulikka ega bo‘lamiz.

Shunday bo‘lsa-da, ularni ertadan kechgacha yeyish maqsadga muvofiq emas. Yong‘oqning har bir turi faqatgina me‘yorida iste‘mol qilinganda, o‘ziga xos ozuqaviy va shifobaxsh xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Yong‘oq (oddiy)

Bu yong‘oq B2, B12, A, D C, E, K vitaminlari va ko‘plab boshqa moddalarga boy. Bunday yong‘oqlarda ayniqsa alfaolinol kislotasi ko‘p bo‘ladi. Shu bois yurak ritmini normallashtirishda yong‘oqlarning shu turi iste‘mol qilinadi. Sezilarli natijalarga erishish uchun mutaxassislar kuniga 8 tagacha yong‘oq iste‘molini tavsiya qilishadi. Yong‘oqning mag‘zi bilan birga po‘stlog‘i hamda bargi ham inson organizmi uchun foydalidir.

Uning po‘stlog‘i tarkibida oshlovchi modda, bo‘yoq va boshqa moddalar, bargida S, R va VI vitaminlari, karotin, flavonoidlar, gidroyuglon, efir moyi, xom mevasi po‘stlog‘ida ko‘p miqdorda S darmondorisi, mag‘zida esa karotin va yog‘ bor.

Bargidan siqib olingan shirasi temiratki va boshqa teri kasalliklariga qarshi davo sifatida qo‘llaniladi. Shuningdek, bargidan tayyorlangan damlama bolalardagi raxit va diabet kasalliklarini davolashda, gijja haydovchi vosita sifatida, angina(bodomcha bezlarining yallig‘lanishi) va gingivit (milk shilliq qavatining yallig‘lanishi) kasalligida, og‘iz va tomoqni chayish uchun qo‘llaniladi. Xom mevasi gijjaga qarshi iste‘mol qilinadi. Qolaversa, undan tayyorlangan murabbo qalqonsimon bez xastaligi(bo‘qoq)ni davolashda foydali hisoblanadi. Chunki, uning tarkibida ko‘p miqdorda yod moddasi mavjud.

Yong‘oq mag‘zi qorin og‘rig‘i va ko‘ngil aynishini qoldiradi. Tarkibida 50 foiz yog‘ bo‘lib, u qand kasalligiga qarshi ishlatiladigan samarali dori vositalaridan biridir. Mevasining mag‘zi ovqatning yaxshi hazm bo‘lishiga ham yordam beradi. Yoshlik quvvatini oshiradi, me‘da faoliyatini yaxshilaydi. Agar u anjir bilan qo‘shib yeyilsa, asab va xotirani mustahkamlaydi.

Tarkibidagi mis moddasi ayollarning homiladorlik va ko‘zi yorigandan keyingi davrda tanasining terisi asl holida qolishiga yordam beradi. Uzoq turib qolib, ta‘mi buzilgan yog‘ga yong‘oq mag‘zi solib dog‘lansa, uning taxirligi yo‘qoladi.

Agar uning po‘chog‘ini to‘qonday tuyib, suvli yaralar ustiga sepsangiz, jarohatning tezroq tuzalishiga yordam beradi. Tomirining po‘stidan 4-8 gr. olib, qaynatib, ovqatdan so‘ng ichsangiz, me‘dadagi yomon xiltlar tashqariga chiqib, qorin og‘rig‘iga shifo bo‘ladi.

Ozarbayjonlik ayollar xom yong‘oqdan murabbolar tayyorlashadi. Uni kuch-quvvat manbai deb hisoblashadi. Yong‘oq mag‘zida S darmondorisi mo‘l bo‘lgani uchun ikki yoshdan boshlab bolalarga maydalab berilsa, shamollashning oldini oladi.

Homilador ayollar ham sutkasiga 2ta mag‘izdan yeb tursa homilaning rivojlanishiga yaxshi ta‘sir qiladi. Emizikli ayollar ham iste‘mol qilsa ona suti yog‘li va mikroelementlarga boy bo‘ladi. Biroq, 2ta dan ortiq istemol qilish kerak emas. Chunki ba‘zilarga allergiya berishi mumkin. Unday holatlarda tilga hamda lo‘njlarga toshmalar toshadi. Shuning uchun meyorida iste‘mol qilish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грецкий, греческий, волошский орех в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А. Н. Чудинова, 1910
2. Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР / отв. ред. Т. А. Работнов. — М.: Мысль, 1976. — С. 81—85. — 360 с. — (Справочники-определители географа и путешественника)
3. https://www.agro.uz/wp-content/uploads/2021/09/shutterstock_335769035.jpg
4. <https://www.agro.uz/wp-content/uploads/2023/03/1-7-1110x630.png>
5. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/yongoqning-bargi-ham-pustlogi-xam-foйда>